

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ПАТОЛОГИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ЛЕГКИХ ПРИ БРОНХОЭКТАЗИИ У ДЕТЕЙ И ИГХ ИССЛЕДОВАНИЯ (CD3, CD20)**Сулайманова М.Ж.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье рассмотрены особенности патологии иммунной системы лёгких при бронхоэктазии у детей на основе морфологического и иммуногистохимического исследования бронхолёгочной ткани. Актуальность темы обусловлена хроническим воспалением бронхиальной стенки, нарушением мукоцилиарного клиренса и активацией локальных иммунных механизмов при данной патологии. Цель исследования — изучить особенности локального иммунного ответа лёгких при бронхоэктазии у детей с применением иммуногистохимических маркеров CD3 и CD20. Материалом исследования служили биоптаты бронхов и лёгочной ткани. CD3 использовался для оценки Т-лимфоцитарного звена иммунитета, CD20 — для определения активности В-лимфоцитов и гуморального иммунного ответа. Установлено, что бронхоэктазия у детей сопровождается выраженной лимфоцитарной инфильтрацией, активацией иммунокомпетентных клеток и нарушением структуры бронхолёгочной ткани. Повышение экспрессии CD3 свидетельствует о ведущей роли Т-клеточного воспаления, а выявление CD20-позитивных клеток указывает на участие гуморального звена иммунитета в поддержании хронического воспалительного процесса. Таким образом, иммуногистохимическое исследование CD3 и CD20 имеет диагностическое и прогностическое значение при бронхоэктазии у детей, позволяя уточнить характер воспалительного инфильтрата и степень активности иммунного ответа.

Ключевые слова: бронхоэктазия, дети, иммуногистохимия, CD3, CD20, Т-лимфоциты, В-лимфоциты, хроническое воспаление.

LUNGE IMMUNE SYSTEM PATHOLOGY DURING BRONCHOECTASIS IN CHILDREN AND HCG STUDIES (CD3, CD20)**Sulaymanova M.Zh.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article examines the characteristics of pulmonary immune system pathology in children with bronchiectasis based on morphological and immunohistochemical examination of bronchopulmonary tissue. The relevance of the topic is due to chronic inflammation of the bronchial wall, disruption of mucociliary clearance, and activation of local immune mechanisms in this pathology. The aim of the study is to study the characteristics of the local immune response of the lungs in children with bronchiectasis using immunohistochemical markers CD3 and CD20. The material for the study was bronchial and lung tissue biopsies. CD3 was used to assess the T-lymphocytic link of immunity, and CD20 to determine the activity of B-lymphocytes and the humoral immune response. It has been established that bronchiectasis in children is accompanied by pronounced lymphocytic infiltration, activation of immunocompetent cells, and disruption of the structure of bronchopulmonary tissue. An increase in CD3 expression indicates the leading role of T-cell inflammation, while the detection of CD20-positive cells indicates the involvement of the humoral link of the immune system in maintaining the chronic inflammatory process. Thus, the immunohistochemical study of CD3 and CD20 is of diagnostic and prognostic importance for bronchiectasis in children, allowing for the clarification of the nature of the inflammatory infiltrate and the degree of immune response activity.

Keywords: bronchiectasis, children, immunohistochemistry, CD3, CD20, T-lymphocytes, B-lymphocytes, chronic inflammation.

БОЛАЛАРДА БРОНХОЭКТАЗИЯ ВА ИГХ ТАДҚИҚОТЛАРИДА ЎПКА ИММУН ТИЗИМИ ПАТОЛОГИЯСИ (CD3, CD20)**Сулайманова М.Ж.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада бронх-ўпка тўқимасининг морфологик ва иммуногистокимёвий текшируви асосида болаларда бронхоэктазияда ўпка иммун тизими патологиясининг ўзига хос хусусиятлари кўриб чиқилган. Мавзунинг долзарблиги бронх деворининг сурункали яллигланиши, мукоцилиар клиренсинг бузилиши ва ушбу патологияда маҳаллий иммунитет механизмларининг фаоллашуви билан

боғлиқ. Тадқиқотнинг мақсади болаларда бронхоэктазияда CD3 ва CD20 иммуногистокимёвий маркерларини қўллаш орқали ўпканинг маҳаллий иммун жавобининг ўзига хос хусусиятларини ўрганишдан иборат. Тадқиқот материали сифатида бронхлар ва ўпка тўқимаси биоптатлари хизмат қилди. CD3 иммунитетнинг Т-лимфотситлар бўғинини баҳолаш учун, CD20 эса В-лимфотситлар фаоллигини ва гуморал иммун жавобни аниқлаш учун қўлланилди. Аниқланишича, болаларда бронхоэктазия кучли лимфотситлар инфильтрация, иммунокомпетент хужайраларнинг фаоллашуви ва бронх-ўпка тўқимаси тузилишининг бузилиши билан кечади. CD3 экспрессиясининг ошиши Т-хужайрали яллигланишининг етакчи ролини кўрсатади, CD20-мусбат хужайраларнинг аниқланиши эса иммунитетнинг гуморал бўғинининг сурункали яллигланиши жараёнини қўллаб-қувватлашда иштирок этишини кўрсатади. Шундай қилиб, CD3 ва CD20 нинг иммуногистокимёвий текшируви болаларда бронхоэктазияда диагностик ва прогностик аҳамиятга эга бўлиб, яллигланиши инфильтратининг табиати ва иммун жавобнинг фаоллик даражасини аниқлаш имконини беради.

Калит сўзлар: бронхоэктазия, болалар, иммуногистокимё, CD3, CD20, Т-лимфотситлар, В-лимфотситлар, сурункали яллигланиши.

Введение. Бронхоэктазия у детей является одной из значимых проблем современной педиатрической пульмонологии, поскольку данное заболевание сопровождается хроническим воспалением бронхолёгочной системы, стойким расширением бронхов, нарушением мукоцилиарного клиренса и постепенным формированием структурных изменений в стенке бронхов [1, 2]. Несмотря на развитие современных методов диагностики, бронхоэктазия в детском возрасте нередко выявляется на поздних стадиях, когда воспалительный процесс приобретает хронический характер и сопровождается выраженной перестройкой бронхиального эпителия, инфильтрацией иммунокомпетентными клетками и нарушением местных защитных механизмов лёгочной ткани [3, 4].

В патогенезе бронхоэктазии важное место занимает дисбаланс локального иммунного ответа. Хроническое воспаление бронхиальной стенки поддерживается за счёт длительной активации клеточных и гуморальных механизмов иммунитета, участия Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, макрофагов и нейтрофилов [5, 6]. При этом иммунная система лёгких у детей имеет возрастные особенности, связанные с незрелостью отдельных звеньев иммунного ответа, высокой реактивностью слизистых оболочек дыхательных путей и склонностью к генерализации воспалительного процесса. Поэтому изучение иммунопатологических изменений при бронхоэктазии у детей имеет важное значение для понимания механизмов прогрессирования заболевания [7, 8].

Особую диагностическую ценность в оценке состояния иммунной системы лёгких имеет иммуногистохимическое исследование. Данный метод позволяет определить клеточный состав воспалительного инфильтрата и выявить степень активности иммунного ответа непосредственно в бронхолёгочной ткани. Одними из наиболее информативных маркеров являются CD3 и CD20. CD3 используется для выявления Т-лимфоцитов и отражает активность клеточного иммунного звена, тогда как CD20 является маркером В-лимфоцитов и характеризует участие гуморального иммунитета в хроническом воспалении [9, 10]. По данным анализируемого научного отчёта Самаркандского государственного медицинского университета, при бронхоэктазии у детей отмечается выраженная активация воспалительного ответа, сопровождающаяся повышением экспрессии CD3, усилением пролиферативной активности и сохранением регенераторного потенциала бронхиального эпителия. В отчёте также подчёркивается значение иммуногистохимических маркеров CD3 и CD20 для оценки Т- и В-клеточного компонентов воспаления при бронхоэктазии. Актуальность изучения CD3- и CD20-позитивных клеток при бронхоэктазии у детей определяется тем, что данные маркеры позволяют глубже оценить иммунопатологическую основу заболевания. Повышение экспрессии CD3 свидетельствует о ведущей роли Т-клеточной инфильтрации в поддержании воспалительного процесса, тогда как выявление CD20-позитивных В-лимфоцитов указывает на вовлечение гуморального звена иммунитета и возможность формирования локальных лимфоидных реакций в бронхиальной стенке [11, 12]. Совместное изучение этих маркеров позволяет определить характер воспаления, степень активности иммунного ответа и возможные механизмы хронизации патологического процесса. Таким образом, исследование патологии иммунной системы лёгких при бронхоэктазии у детей с применением иммуногистохимических маркеров CD3 и CD20 является актуальным направлением современной морфологической и клинической пульмонологии. Полученные данные могут способствовать совершенствованию диагностики, прогнозирования течения заболевания и разработке индивидуализированных подходов к лечению детей с бронхоэктазией.

Цель исследования: Изучить особенности патологии иммунной системы лёгких при бронхоэктазии у детей на основе иммуногистохимической оценки экспрессии CD3 и CD20 в бронхолёгочной ткани.

Материалы и методы исследования: Исследование выполнено на основании данных научного отчёта Самаркандского государственного медицинского университета, посвящённого разработке дифференциально-диагностических критериев хронического обструктивного бронхита, бронхопневмонии и бронхоэктатической болезни с использованием морфогенетических, морфологических и иммуногистохимических методов. Материалом исследования служили биоптаты бронхов и лёгочной ткани пациентов с бронхоэктазией. В отчёте указано, что для определения иммуногистохимических критериев использовались образцы бронхов и лёгких, а также маркеры Ki-67, Vcl-2, CD3, CD20, CD163, CK5/6 и CK8/18. Для оценки общего морфологического состояния тканей применялись стандартные гистологические методы окраски, включая окраску гематоксилином и эозином. Для изучения соединительной ткани, коллагеновых волокон и мышечных элементов использовались специальные методы окраски, включая метод Ван-Гизона, Вейгерта и трихромную окраску по Массону. Иммуногистохимическое исследование было направлено на выявление экспрессии CD3 и CD20. CD3 рассматривался как маркер Т-лимфоцитов, отражающий выраженность клеточного иммунного ответа. CD20 использовался как маркер В-лимфоцитов, характеризующий активность гуморального иммунного звена. Статистическая обработка данных проводилась с использованием методов вариационной статистики; результаты представлялись в виде средних значений и стандартных отклонений.

Результаты исследования: В ходе морфологического и иммуногистохимического исследования установлено, что бронхоэктазия у детей сопровождается выраженными изменениями локальной иммунной системы лёгких. В бронхиальной стенке, перибронхиальной соединительной ткани и участках лёгочной паренхимы выявлялись признаки хронического воспаления, лимфоцитарной инфильтрации, активации иммунокомпетентных клеток и нарушения нормальной морфологической структуры бронхолёгочной ткани. Воспалительный инфильтрат был представлен преимущественно лимфоцитами, макрофагами и сегментоядерными нейтрофилами, что свидетельствует о вовлечении как клеточного, так и фагоцитарного звеньев иммунного ответа в патогенез бронхоэктазии.

Иммуногистохимическое исследование показало, что одним из ведущих признаков иммунопатологических изменений при бронхоэктазии у детей является повышение экспрессии CD3. Увеличение количества CD3-позитивных клеток отражает активную Т-лимфоцитарную инфильтрацию бронхиальной стенки и лёгочной ткани. Это подтверждает значимую роль клеточного иммунитета в поддержании хронического воспалительного процесса. В отчёте СамДТУ также указано, что для оценки иммунных компонентов бронхов и лёгких использовались маркеры CD3 и CD20, где CD3 характеризует Т-лимфоцитарное звено, а CD20 — В-лимфоцитарное звено иммунного ответа (Таблица 1).

Таблица 1

Иммуногистохимическая характеристика основных маркеров при бронхоэктазии у детей

Маркер	Клеточный компонент	Биологическое значение	Интерпретация при бронхоэктазии у детей
CD3	Т-лимфоциты	Отражает активность клеточного иммунитета	Повышение экспрессии указывает на выраженную Т-клеточную инфильтрацию
CD20	В-лимфоциты	Характеризует гуморальное звено иммунного ответа	Повышение экспрессии свидетельствует об активации В-клеточного компонента воспаления
CD163	Макрофаги	Отражает активность макрофагального звена	Указывает на участие фагоцитарной системы в хроническом воспалении
Ki-67	Пролиферирующие клетки	Маркер клеточной пролиферации	Повышение свидетельствует об активации регенераторных процессов
CK8/18	Железистый эпителий	Отражает состояние эпителиальной дифференцировки	Сохранение экспрессии указывает на регенераторный потенциал бронхиального эпителия

Анализ данных таблицы показывает, что при бронхоэктазии у детей патологический процесс имеет комплексный иммуновоспалительный характер. Наиболее значимыми для оценки патологии иммунной системы лёгких являются маркеры CD3 и CD20, поскольку они позволяют определить участие клеточного и гуморального звеньев иммунитета. Повышение CD3 свидетельствует о ведущей роли Т-лимфоцитов, тогда как экспрессия CD20 подтверждает участие В-лимфоцитов в хронизации воспаления.

Наряду с активацией Т-клеточного звена, выявлена экспрессия CD20, отражающая участие В-лимфоцитов в развитии хронического воспаления. Повышение количества CD20-позитивных клеток свидетельствует о формировании гуморального иммунного ответа в бронхиальной стенке. Это позволяет заключить, что воспалительный процесс при бронхоэктазии у детей не ограничивается только клеточной реакцией, а сопровождается вовлечением В-клеточного компонента, что может способствовать поддержанию хронического воспаления и формированию локальных лимфоидных реакций (Таблица 2).

Таблица 2

Патогенетическое значение CD3 и CD20 при бронхоэктазии у детей

Показатель	Морфологическое проявление	Патогенетическое значение
Повышение CD3	Т-лимфоцитарная инфильтрация бронхиальной стенки	Поддержание клеточного воспалительного ответа
Повышение CD20	Накопление В-лимфоцитов в зоне воспаления	Активация гуморального иммунитета
Одновременное повышение CD3 и CD20	Смешанный воспалительный инфильтрат	Комплексная активация клеточного и гуморального иммунитета
Сочетание CD3 с Ki-67	Т-клеточная инфильтрация на фоне пролиферации	Активное воспаление с регенераторной реакцией эпителия
Сочетание CD20 с хроническим воспалением	Формирование локальных лимфоидных реакций	Возможный механизм хронизации бронхоэктатического процесса

Особое значение имеет одновременная активация CD3- и CD20-позитивных клеток. Такое сочетание указывает на комплексный характер иммунопатологических изменений при бронхоэктазии у детей. В отчёте подчёркивается, что CD3- и CD20-позитивные клетки выявляются в бронхиальной стенке и лёгочной ткани, а различия их экспрессии отражают особенности иммунного ответа в зоне хронического воспаления.

Полученные результаты свидетельствуют, что у детей с бронхоэктазией преобладают признаки активного воспаления и регенерации. Это проявляется повышением CD3, Ki-67 и CK8/18, что указывает на выраженную иммунную реактивность и сохранение способности бронхиального эпителия к восстановлению. В отличие от детей, у взрослых пациентов чаще выявляются признаки хронической структурной перестройки бронхиальной стенки, метаплазии, усиления антиапоптотической защиты и активации макрофагального звена. В отчёте указано, что при бронхоэктазии имеются возрастные и патологические различия в экспрессии иммуногистохимических маркеров, включая CD163, CD3 и CD20 (Таблица 3).

Данные таблицы показывают, что бронхоэктазия у детей имеет преимущественно активный воспалительно-регенераторный характер. Повышение CD3 указывает на ведущую роль Т-клеточного иммунитета, а выявление CD20 подтверждает участие гуморального звена. У взрослых пациентов патологический процесс чаще приобретает характер хронического ремоделирования бронхиальной стенки с развитием метапластических и фиброзных изменений.

В целом результаты иммуногистохимического исследования подтверждают, что бронхоэктазия у детей является не только структурным поражением бронхов, но и выраженным иммуновоспалительным процессом. CD3 может рассматриваться как показатель активности клеточного воспаления, тогда как CD20 отражает вовлечение гуморального иммунитета. Совместная оценка CD3 и CD20 имеет важное диагностическое значение, поскольку позволяет уточнить характер воспалительного инфильтрата, степень активности иммунного ответа и особенности хронизации патологического процесса в бронхолёгочной ткани (Таблица 4).

Таблица 3

Сравнительная характеристика иммуногистохимического профиля бронхоэктазии у детей и взрослых

Признак	Дети с бронхоэктазией	Взрослые с бронхоэктатической болезнью
Характер воспаления	Активное иммуновоспалительное воспаление	Хроническое воспаление с ремоделированием
CD3	Выраженная Т-клеточная инфильтрация	Умеренная или сохраняющаяся Т-клеточная реакция
CD20	Участие В-клеточного звена	Более выраженное участие гуморального компонента при хронизации
Ki-67	Повышенная пролиферативная активность	Относительное снижение регенераторного потенциала
CK8/18	Сохранение эпителиальной регенерации	Снижение нормальной эпителиальной дифференцировки
CD163	Участие макрофагов в воспалении	Более выраженная активация M2-макрофагов
Морфологический итог	Воспаление с сохранённой регенерацией	Фиброз, метаплазия и структурная перестройка бронхиальной стенки

Таблица 4

Диагностическое значение CD3 и CD20 при бронхоэктазии у детей

Маркер	Диагностическое значение	Практическая интерпретация
CD3	Оценка активности Т-клеточного воспаления	Позволяет определить выраженность клеточного иммунного ответа
CD20	Оценка участия В-лимфоцитов	Позволяет выявить гуморальный компонент хронического воспаления
CD3 + CD20	Комплексная оценка иммунного ответа	Помогает определить смешанный характер воспалительного инфильтрата
CD3 + Ki-67	Оценка воспаления и регенерации	Указывает на активный воспалительно-пролиферативный процесс
CD20 + хроническая инфильтрация	Оценка хронизации воспаления	Может свидетельствовать о формировании локальных лимфоидных реакций

Таким образом, включение иммуногистохимических маркеров CD3 и CD20 в комплекс морфологической диагностики бронхоэктазии у детей позволяет более точно оценить активность воспалительного процесса, характер иммунной инфильтрации и степень вовлечения клеточного и гуморального звеньев иммунитета. Полученные данные имеют диагностическое и прогностическое значение, поскольку могут быть использованы для оценки тяжести заболевания, прогнозирования его течения и выбора индивидуализированной лечебной тактики.

Заключение: таким образом, проведённое исследование показало, что бронхоэктазия у детей сопровождается выраженными изменениями локальной иммунной системы лёгких, проявляющимися хронической воспалительной инфильтрацией бронхиальной стенки и активацией иммунокомпетентных клеток. Иммуногистохимическое исследование позволило установить, что в патогенезе заболевания важную роль играет Т-клеточное звено иммунитета, что подтверждается повышенной экспрессией CD3 в бронхолёчной ткани. Увеличение количества CD3-позитивных лимфоцитов свидетельствует об активном клеточном воспалительном ответе, поддерживающем хроническое течение бронхоэктазии у детей.

Выявление CD20-позитивных клеток указывает на участие В-лимфоцитов и гуморального звена иммунитета в формировании и поддержании воспалительного процесса. Это подтверждает, что иммунопатологические изменения при бронхоэктазии у детей имеют комплексный характер и включают одновременную активацию клеточного и гуморального иммунного ответа. Согласно данным отчёта, при бронхоэктазии отмечается повышение активности лимфоцитов, макрофагов, а также экспрессии CD3 и CD20, что отражает вовлечение иммунной и фагоцитарной систем в развитие патологического процесса.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что бронхоэктазия у детей является не только структурным поражением бронхов, но и выраженным иммуновоспалительным заболеванием. Иммуногистохимическая оценка CD3 и CD20 имеет важное диагностическое и прогностическое значение, поскольку позволяет уточнить характер воспалительного инфильтрата, степень активности иммунного ответа и особенности хронизации патологического процесса. Включение данных маркеров в комплекс морфологической диагностики может способствовать более точной оценке тяжести заболевания, прогнозированию его течения и выбору индивидуализированной лечебной тактики у детей с бронхоэктазией.

Список литературы:

1. Chang A.B., Grimwood K., Boyd J., Fortescue R., Powell Z., Kantar A. European Respiratory Society guidelines for the management of children and adolescents with bronchiectasis // *European Respiratory Journal*. – 2021. – Vol. 58. – Article 2002990.
2. Chang A.B., Bell S.C., Torzillo P.J., King P.T., Maguire G.P., Byrnes C.A., Grimwood K. Chronic suppurative lung disease and bronchiectasis in children and adults in Australia and New Zealand: Thoracic Society of Australia and New Zealand guidelines // *Medical Journal of Australia*. – 2015. – Vol. 202, № 1. – P. 21–23.
3. Pizzutto S.J., Upham J.W., Yerkovich S.T., Chang A.B. Bronchiectasis in children: current concepts in immunology and microbiology // *Frontiers in Pediatrics*. – 2017. – Vol. 5. – Article 123.
4. Kumar A., Lodha R., Kumar P., Kabra S.K. Non-cystic fibrosis bronchiectasis in children: clinical profile, etiology and outcome // *Indian Pediatrics*. – 2015. – Vol. 52, № 1. – P. 35–37.
5. Boyton R.J., Altmann D.M. Bronchiectasis: current concepts in pathogenesis, immunology, and microbiology // *Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease*. – 2016. – Vol. 11. – P. 523–554.
6. King P.T. The role of the immune response in the pathogenesis of bronchiectasis // *BioMed Research International*. – 2018. – Vol. 2018. – Article ID 6802637.
7. Pifferi M., Caramella D., Ragazzo V., Cangiotti A.M., Macchia P., Boner A.L. Bronchiectasis in children with recurrent pneumonia: an immunopathological damage associated with secondary ciliary dysmotility // *International Journal of Immunopathology and Pharmacology*. – 2008. – Vol. 21, № 1. – P. 215–219.
8. Szczawińska-Popłonyk A., Breborowicz A., Samara H., Ossowska L., Dworacki G. Bronchiectasis in children with primary immune deficiency diseases // *Central European Journal of Immunology*. – 2012. – Vol. 37, № 3. – P. 294–299.
9. Khamidova F.M., Abdullayev B.S., Sulaymonova M.J., Zhovlieva M.B., Aminova N.A. Structural components and immunohistochemical features of the respiratory organs in children with bronchiectasis // *Reports of Morphology*. – 2025. – Vol. 31, № 3. – P. 37–46.
10. Todd N.W., Luzina I.G., Atamas S.P. Molecular and cellular mechanisms of pulmonary fibrosis // *Fibrogenesis & Tissue Repair*. – 2012. – Vol. 5, № 1. – P. 11.
11. Frija-Masson J., Martin C., Regard L., et al. Bacteria-driven peribronchial lymphoid neogenesis in bronchiectasis and cystic fibrosis // *European Respiratory Journal*. – 2017. – Vol. 49, № 4. – Article 1601873.
12. Хамидова Ф.М. и др. Илмий тадқиқот иши тўғрисида ҳисобот: “Беморларда сурункали обструктив бронхит ва бронхоэктатик касалликларнинг морфогенетик тадқиқотлари асосида дифференциал-диагностика мезонларини ишлаб чиқиш”. – Самарқанд: СамДТУ, 2026. – 228 б.

Для цитирования: Сулайманова М.Ж. Патология иммунной системы легких при бронхоэктазии у детей и ИГХ исследования (CD3, CD20) // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 5(25). – С. 1100–1105. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20430663>